

Ботвіновська С. І.,*д. т. н. професор**botvinovska.si@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-1832-1342***Щеглов С. П.,***доцент**shcheglov.sp@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-9586-4538**Київський національний університет будівництва і архітектури*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19556909>

ПРОЄКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО ВІБРАЦІЙНОГО КРІСЛА З КРИВОШИПОМ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ

Botvinovska S. I.*professor professor***Shcheglov S.P.***associate*

DESIGN OF AN ADAPTIVE VIBRATION CHAIR WITH A CRANK MECHANISM FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY

Анотація

Сидячий спосіб життя став однією з основних причин фізичного занепаду не тільки здорової людини, в більшій мірі це впливає на малорухомих прошарок людей. Тривале сидіння негативно впливає на фізичне здоров'я, травмує м'язи, викликаючи атрофію і застій кровообігу, призводячи до фізичного дискомфорту, навіть до смерті. Тому розробка зручного автоматичного вібраційного крісла для малорухомих груп населення, зменшить цей дискомфорт. В основі механізму крісла пропонується використати ексцентриковий механізм, який буде створювати вібрацію для полегшення фізичних проблем.

Abstract

A sedentary lifestyle has become one of the main causes of physical decline, not only among healthy individuals, but particularly among those who lead a sedentary lifestyle. Prolonged sitting has a negative impact on physical health, injuring muscles, causing atrophy and poor blood circulation, leading to physical discomfort and even death. Therefore, the development of a comfortable automatic vibrating chair for sedentary groups of the population will reduce this discomfort. It is proposed that the chair's mechanism be based on an eccentric mechanism, which will generate vibrations to alleviate physical problems.

Ключові слова: конструювання; адаптивні меблі; ергономіка; вібрація

Key words: design; adaptive furniture; ergonomics; vibration

Постановка проблеми. Основна проблема полягає у відсутності дієвих принципів моделювання та конструювання адаптивних меблів на рівні соціотехнічної системи для маломобільних людей. Наразі існує велика кількість методів проєктування, які вирішують свої задачі тільки в межах свого рівня, зазвичай на рівні мікроергономіки. Це призводить до того, що розробки адаптивних меблів не мають системного підходу у створенні інклюзії для людей з вадами руху, а сконцентровані лише на поліпшенні ергономічних характеристик, залишаючи поза уваги комплексні аспекти інтеграції, комунікації та соціальної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує очевидний зв'язок між сидячою поведінкою людини та проблемами зі здоров'ям: дискомфорт у тілі, біль в області шиї, плечей і нижньої частини спини тощо. Крім цього, деякі дослідники виявили проблему зі здоров'ям маломобільних людей, яка полягає в тому, що сидяча поведінка останніх може погіршити вже наявні захворювання людини [5].

Фізична бездіяльність людини залишається четвертим провідним фактором ризику смертності, на який припадає 6% від глобальної смертності [6].

Вібрація всього тіла (WBV) була представлена ще наприкінці 1990-х років. Але дослідження впливу інтенсивності вібрації проводяться до цього часу. Відомо, що людський організм по різному сприймає різні вібрації та її інтенсивність. Інтенсивність вібрації залежить від частоти або кількості коливань за секунду, вимірюється в герцах (Гц). У багатьох дослідженнях було виявлено, що вібраційне крісло з частотою 5 Гц та амплітудою 7,5 мм допомагає поліпшити сон та прибрати втому. Також дослідили, що вплив вібрації всього тіла 4-7 Гц протягом 60 хвилин, яка передається через автомобільне сидіння, допомагає водіям підвищити симпатичну активацію, та уникати сонливості. Крістофер [7] у 2009 році досліджував вплив вібраційного крісла для пацієнтів з хворобою Паркінсона на вібраційну терапію, пацієнти, які щодня проводили 30-хвилинні сеанси в автоматизованому вібраційному кріслі, відчували себе більш комфортно і краще спали після тренувань. Під час WBV суб'єкт

може виконувати вправи, а частоти вібраційних тренажерів працюють в обмеженому діапазоні, зазвичай від 15 до 70 Гц, та амплітудою, зазвичай від 1 до 10 мм [7, 12, 13]. Основна частота вібрації повинна підтримуватися на низькому рівні, а збільшення інтенсивності вібрації можливе лише протягом обмеженого часу. Рекомендований час використання вібраційного пристрою для фізичних вправ становить від 15 до 30 хвилин на сеанс. Результати експериментів показали, що конструкція вібраційного крісла повинна мати регульоване функціональне налаштування вібрації в обмеженому діапазоні [7, 12, 13]. Вібраційні норми покладаються на конструкцію механічного пристрою. Тому дуже важливо для правильної передачі вібрації спроектувати конструкцію де можуть бути застосовані різні типи коливань, такі як: 1. поворотні коливання; 2. бічні коливання (латеральна осциляція); 3. лінійні коливання; 4. складні рухи; 5. електромагнітні коливання. Всі п'ять видів вібраційних типів коливань можуть генерувати певну вібрацію відповідно:

1. Поворотне коливання, в якому верхня платформа коливається навколо фіксованої центральної осі обертання.

2. Латеральна осциляція - пристрій з 4-ма штангами, який призначений для створення коливань вперед-назад.

3. Лінійна вібрація, вона рухається переважно у горизонтальному напрямку, з незначним рухом по вертикалі.

4. Складний рух, що включає ексцентриковий привід, який поєднує в собі плоский 4-балочний пристрій (пристрої) та ексцентрикове колесо для створення складної схеми руху.

5. Електромагнітні коливання - це привід, придатний для створення зворотно-поступального руху для незначного розтягування.

Вібрація необхідна для здоров'я сидячих людей. Тому, автоматичне вібраційне крісло з оптимально визначеними параметрами повинно забезпечити розслаблення м'язів тіла малорухомих людей та полегшити їх фізичний дискомфорт.

Аналіз останніх розробок адаптивних меблів з функцією вібрації. Для маломобільних груп населення адаптивні меблі з функцією вібрації у 2025–2026 роках перейшли з категорії «комфарту» у категорію життєво необхідної асистивної терапії. Основний фокус розробок спрямовано на оптимізацію геометричних параметрів та кінематичних схем, щоб запобігти появі пролежнів та покращити лімфодренаж та сенсорні стимуляції для людини з інвалідністю [1, 2, 3, 4].

Запобігання пролежням та покращення мікроциркуляції за допомогою адаптивної вібрації – демонструє перехід від механічної дії до «розумного» фізіотерапевтичного моніторингу. Розробники зосередилися на вирішенні головної проблеми маломобільних людей: тканинній гіпоксії (кисневого голодування клітин через постійний тиск) [8, 9, 10, 11].

Технологія Active Vibration Therapy (AVT). Лідером у цьому сегменті є компанія *Permobil* у спів-

праці з *VibeTech*. На відміну від звичайного вібромасажу, AVT використовує низькочастотні коливання (20–50 Гц) з малою амплітудою. Така частота резонує з м'язовими волокнами, викликаючи їх мікроскорочення без зміни положення тіла. Це працює як «пасивне тренування» судин. Кров не застоюється в капілярах, що на 40-60% знижує ризик виникнення некрозу тканин (пролежнів). Система *Permobil Connect* зчитує час перебування людини в одній позі. Якщо користувач не змінював кут нахилу крісла понад 30 хвилин, вібраційні модулі в сидінні активуються автоматично. Розробники інтегрували вібраційні актуатори безпосередньо в сидіння, в яких вбудовані десятки датчиків тиску. Вібрація вмикається тільки під тими ділянками, де тиск критичний. Такий підхід дозволяє стимулювати кровообіг локально, не турбуючи все тіло користувача, що важливо при підвищеній сенсорній чутливості [14].

Технологія нейром'язової стимуляції. Для людей з параплегією або повною втратою чутливості розробки *Restorative Therapies* пропонують поєднання вібрації з функціональною електростимуляцією. Вібрація в кріслі готує м'язи до електричного імпульсу, знижуючи опір шкіри та покращуючи відгук нервових закінчень. Регулярні сеанси такої адаптивної вібрації допомагають підтримувати м'язовий тонус навіть за відсутності довільних рухів, що полегшує подальшу реабілітацію користувача.

Система Sens8™ 4D, розроблена інженерами компанії OHCO (Японія/США), є однією з найбільш технологічних відповідей на виклики атрофії м'язів та підвищеної крихкості тканин у маломобільних людей. Механіка 4D-алгоритму визначає рух роликів у трьох площинах (X, Y, Z) плюс варіативну швидкість. У контексті Sens8™, четвертий вимір – це динамічний темп, що імітує людське доторкання. Система оснащена датчиками зворотного зв'язку, які вимірюють силу опору поверхні. Оскільки кістка чинить більший опір, ніж м'яка тканина, алгоритм миттєво зменшує глибину натискання та інтенсивність вібрації при контакті з жорсткою зоною. Замість різких поштовхів, вібрація подається за принципом синусоїди, що вкрай важливо для людей з низькою м'язовою масою, де нервові закінчення розташовані близько до поверхні шкіри. Крісло має вбудований сканер та створює 3D-модель спини. Воно ідентифікує положення хребців та виступів тазу. Система створює "зони виключення" та програмно обмежує амплітуду вібрації в радіусі 2–3 см навколо ідентифікованих кісткових виступів. Вібрація спрямовується на залишки м'язових волокон вздовж хребта, стимулюючи їх без прямого тиску на самі відростки хребців. Крісло виконує функцію пасивної гімнастики, а саме розширення судин, що дозволяє доставити поживні речовини до атрофованих м'язів, сповільнюючи процес їх подальшої деградації. Для того щоб запобігти механічним пошкодженням капілярів, система використовує «повітряну подушку» яка створює м'який каркас навколо кінцівки або спини, а вібрація працює всередині цього безпечного «кокона» [15].

Технологія *Smooth Ride Suspension (SRS)*, яку активно впроваджують японська компанія *WHILL* та шведська *Permobil*, є фундаментальним проривом у забезпеченні мобільності пацієнта. Для маломобільної людини будь-яка вібрація від нерівної дороги – це не просто дискомфорт, а фактор, що провокує м'язову спастичку, хронічний біль у хребті та швидку втомлюваність.

Ключовою особливістю технології SRS є здатність нейтралізації вібрації. Поглинання низькочастотних коливань відбувається одразу коли візок наїжджає на вибоїну, SRS активує протидію. Колесо піднімається вгору, але сидіння з користувачем залишається на тій самій горизонтальній лінії. Технологія забезпечує «ефект польоту», де коливання від коліс не передаються на раму та хребет. Стабілізація відбувається автоматично, завдяки збільшенню жорсткості зовнішніх амортизаторів. Це дозволяє візку плавно долати перешкоди висотою до 5–7 см (бордюри, пороги) без різкого поштовху, який зазвичай відчуває користувач. Навіть коли сидіння підняте або нахилене, система SRS продовжує стабілізувати положення та не дозволяє втратити рівновагу [16, 17].

Цілі та завдання статті полягають у теоретичному обґрунтуванні та оптимізації соціотехнічного підходу до проектування адаптивних меблів

для маломобільних груп населення. Такий підхід спирається на використання принципів дизайну, що дозволяють розробникам меблів еволюціонувати разом з розвитком асистивних технологій, та дозволяють підтримувати професійну автономію та гідність особам з інвалідністю.

Основна частина. Розробка дизайну крісла велася в декількох аспектах. Дизайн зовнішнього вигляду зроблений на основі біоміметики (*biomimetics*), що є подальшим розвитком біоніки. Натхненням послужили саме природні форми окремих тергтів, склеротизованих частин сегментарних кілець членистоногих. Біоміметика, як міждисциплінарна наукова галузь вивчає природні системи, які мільйони років відточували еволюцію, за для створення нових технологій, матеріалів та інноваційних рішень. Також, структура проектного рішення виробу щодо обрання дизайну крісла доповнена даними з ергономічної антропології (рис. 1), а саме, в основу розробки покладено метод антропометричного аналізу невідповідності, промислового дизайну та машинобудівного проектування, щоб здійснити розумний підбір компонентів та механізмів, а також застосування конструкційних та оздоблювальних матеріалів.

Рис. 1. Ергономічна схема постави людського тіла під час сидіння

Для запобігання м'язово-скелетним розладам при тривалій роботі в сидячому положенні людини, з точки зору антропометрії, конструювання адаптивних меблів базується на аналізі невідповідності (*Mismatch Analysis*). Цей ергономічний аналіз є критичним для забезпечення відповідності пристрою до тіла. Він в основі аналізу лежить використовує

система вигинів тіла для визначення допустимих параметрів меблів:

Висота сидіння (*SH*):

$$(PH + 2.5) \cos 30^\circ \leq SH \leq (PH + 2.5) \cos 5^\circ \quad (1)$$

де *PH* - висота підколінної западини. Це забезпечує кут від 5° до 30° у гомілковостопному суглобі, що підтримує кровообіг.

Глибина сидіння (SD):

$$(0.80 \times BPL) \leq SD \leq 0.95 \times BPL \quad (2)$$

де BPL – довжина від сидниці до підколінної западини. Якщо глибина більша за $0.95 BPL$, виникає тиск на судини під колінами; якщо менше $0.80 BPL$ – недостатня підтримка стегон.

Ширина сидіння (SW):

$$1.10 \times HB \leq SW \leq 1.30 \times HB \quad (3)$$

де HB – ширина стегон. Це дає простір для руху та враховує товщину одягу.

Висота ліктів в положенні сидячи (SEH):

$$SEH \leq TH \leq (0.95 + 50) \quad (4)$$

де TH – висота стільниці. Розробка відповідної висоти столу (TH) вимагає ретельного врахування біомеханіки плечей, включаючи кути згинання плечей від 0° до 25° та кути відведення від 0° до 20° ; тримання рук на столі значно зменшує навантаження на хребет.

Висота спинки (BH):

$$(0.60 \times SSH) \leq BH \leq (0.80 \times SSH) \quad (5)$$

Рекомендується, щоб значення BH не було вищим за значення лопатки, тому висота спинки становить від 60% до 80% висоти плечей сидячи (SSH).

Відстань від сидіння до столу

$$(STC): (TT + 20) < STC \quad (6)$$

де TT – товщина стегна. Однак ідеальний розмір STC повинен бути на 20 мм вищим за висоту коліна.

Положення ніг (UTH) з урахуванням (1)-(6):

$$(SH + TT + 30) \leq UTH \leq (SHE + [(PH + 30) \cos 5^\circ] + 0.1483 AL - 30) \quad (7)$$

Користувач повинен мати легкий доступ до сидіння з-під стільниці (UTH). Крім того, конструкція

повинна включати між висотою сидіння (SH) та шириною стегна (TT) додаткові 20 мм простору, щоб забезпечити рухливість ніг.

Ширина спинки (BW):

$$BW \geq HB \quad (8)$$

де HB – ширина стегон. Ключовий показник у процесі проектування ширини спинки.

Висота спинки (UEB):

$$UEB \leq SCH \quad (9)$$

де SCH – підлопаткова висота. Важливим антропометричним критерієм для оцінки верхнього краю спинки є підлопаткова висота.

Глибина підстілья (TL):

$$TL \geq BKL \quad (10)$$

де BKL – довжину сидниць та колін. Забезпечує достатній простір для зміни поз або рухів нижньої частини тіла.

Глибина столу (TD):

$$(0.5 SEB + 0.342 AL + 20) \leq TD \leq EFL \quad (11)$$

де SEB – ширина по ліктях сидячи, AL – довжина руки. Для столу потрібен достатній простір, глибина столу повинна дозволяти відведення ліктя під кутом 20° з запасом 20 мм.

Висота робочої поверхні (DH) з урахуванням (1), (4) визначається відносно висоти ліктя сидячої людини (SEH):

$$SEH + SH \leq DH \leq SHE + SH + 5 \text{ cm} \quad (12)$$

Усі параметри (1) – (12) використовуються для антропометричних вимірювань людського тіла в положенні сидячи, що є важливим для проектування ергономічних меблів або робочих місць (рис. 2).

Рис. 2. Антропометрична схема людського тіла в положенні сидячи.

На рис. 3 показана лінія спірання тіла людини, де вигин спинки відповідає форми хребта.

Рис. 3. Бокова проекція лінії спирання тіла людини на крісло

Пропонується каркас стільця виготовлений із нержавіючої сталеві труби. Елементи корпусу будуть формуватися із окремих гнутих частин за допомогою згинального обладнання та зварені між собою, до верхньої поверхні яких прикріплені м'які елементи для підвищення комфорту. Крісло складатиметься з зовнішньої несучої та внутрішньої рухомої частини. Зовнішня конструкція, на яку спирається тіло користувача, буде кріпитися через газліфт до хрестовини з системою роликів через які розподілятиметься навантаження на підлогу. Внутрішня рухома частина складатиметься з послідовно розташованих вібраційних пристроїв, які з'єднані з блоком живлення та блоком керування.

Проектування конструкції крісла з вібраційним механізмом на основі роботи кривошипа з постійним радіусом розташування шипа проводилося за допомогою програмного забезпечення AutoCAD (рис. 6). Після створення креслення конструкції стільця за допомогою AutoCAD (рис. 4), для побудови 3D зображення виробу було використано програмний продукт Google Nano Banana (рис. 5).

Проектування конструкції крісла з вібраційним механізмом на основі роботи кривошипа з постійним радіусом розташування шипа проводилося за допомогою програмного забезпечення AutoCAD (рис. 6). Після створення креслення конструкції стільця за допомогою AutoCAD (рис. 4), для побудови 3D зображення виробу було використано програмний продукт Google Nano Banana (рис. 5).

Рис. 4. Проекції вібраційного крісла

Рис. 5. Візуалізація вібраційного крісла

Рис. 6. Конструкція автоматичного вібраційного крісла.

(1. Вініпор. 2. Несуча конструкція. 3. Передавальний стрижень. 4. Лінійний підшипник. 5. Спінена гума. 6. Рухомий елемент вібраційного механізму. 7. Кривошип. 8. Електродвигун. 9. Основа «Павук» для офісного крісла з роликами. 10. Підлокітник. 11. Нерухома частина вібраційного механізму. 12. Пружина. 13. Кріплення вібраційного механізму до несучої рами.)

Серед усіх внутрішніх механізмів – ексцентриково-гвинтовий привід є основним структурним компонентом, що реалізує функцію активації вібраційних рухів для розслаблення м'язів і зняття дискомфорту в тілі.

Механізм передачі має кривошип з постійним радіусом розташування шипа, передавальний стрижень і пружини для набуття вібраційної функції

(рис. 7). Вібрацію крісла можна регулювати вибірково, в залежності від потреб користувача, за допомогою швидкості електродвигунів. Спінена гума середньої жорсткості може посилювати ефективність вібрації по окремих зонах, завдяки розташуванню наборів пристроїв вібраційних механізмів уздовж всієї площини спирання тіла, а саме зони сидиць та спини користувача (рис. 4 та рис. 6).

Рис. 7. Наповнення вібраційного блоку

Принцип вібрації крісла. Вібраційна плита, у формі короба, з'єднана з основою, нерухомою частиною, двома пружинами, через напрямний лінійний підшипник і шток. Вібрація відбувається за рахунок кривошипа на який передає обертальний момент безщітковий електродвигун постійного струму, за для створення високошвидкісної вібрації

був обраний двигун потужністю 105 Вт. Зусилля електродвигуна на вібраційну плиту відбувається завдяки передавальному стрижню, який з одного боку з'єднаний із кривошипом з постійним радіусом розташування шипа, а з іншого боку до вібраційного коробу через шарикові підшипники, за для зменшення тертя в усіх рухомих вузлах.

Рис. 7. Положення передавального стрижня при різних положеннях шипа ексцентрікового блоку

Ці частини складають кривошипно-шатунний механізм, за допомогою якого вібраційна плита рухається вгору і вниз. Вібраційні струси в кінцевому

підсумку передаються на тіло людини. Вібраційний блок в розрізі показаний на рис. 8.

Рис. 8. Вібраційний блок в розрізі

Розрахунок ексцентрикового блоку. Процес вібрації вимагає від механізму передачі великої навантажувальної здатності. Механізм приводу розглядається як основна структура передачі для генерації вертикальних коливань заданої амплітуди (досяг-

нення вібрації вгору і вниз). Принципова схема механізму передачі ланок показує, що механізм в основному складається з кривошипа, шатуна, вібраційної рухомої частини і нерухомої частини. Всі параметри представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Параметр	Значення	Змінна	Опис
Ексцентриситет (радіус шипа)	5 мм	$L1$	Половина амплітуди руху
Довжина передавального стрижня	65.5 мм	$L2$	Довжина шатуна
Радіус штока	3 мм	R_{rod}	Довжина штока 9 мм
Зовнішній радіус ексцентрика	70.5 мм	$R1$	Радіус великого півкола блоку
Радіус валу (шипа)	3 мм	$R2$	Внутрішній радіус посадки (діаметр 6 мм)
Ширина (товщина) ексцентрика	5 мм	L	Осьова довжина ексцентрикового блоку
Висота нерухомої частини	72 мм	H	Габарит корпусу
Номинальні оберти двигуна	4000 об/хв	n_{rpm}	Номинальна потужність 105 Вт

Перевірка габаритної умови висоти

Сума довжин кривошипа та шатуна повинна бути меншою за висоту нерухомої частини:

$$L1 + L2 < H \quad (13)$$

Підставимо значення:

$$5 \text{ мм} + 65.5 \text{ мм} = 70.5 \text{ мм}$$

Оскільки $70.5 \text{ мм} < 72 \text{ мм}$, умова виконується. Механізм має запас у 1.5 мм для вільного обертання в межах нерухомої частини блоку.

Амплітуда руху

Амплітуда (повний хід) визначається як $2 \times L1$:
 $A = 2 \times 5 \text{ мм} = 10 \text{ мм}$

Це повністю збігається з нашими даними: при нижньому положенні висота блоку становить 135 мм, а при верхньому – 145 мм ($145 - 135 = 10 \text{ мм}$).

Розрахунок механізму вібрації ексцентрикового колеса

Для ефективною безперервної вібрації відцентрова сила F має подолати розрахункову вагу системи $G = 1500 \text{ Н}$.

Визначення швидкості та щільності

Для безщіткового двигуна *Cloudray Nema17* (105 Вт) номінальна швидкість становить 4000 об/хв.

Переведемо в оберти на секунду (n):

$$n = 4000/60 \approx 66.67 \text{ грс}$$

Щільність сталі $\mu = 7850 \text{ кг/м}^3$.

Розрахунок відцентрової сили

Використовуємо формулу для напівкруглого ексцентрика:

$$F = \frac{8}{3} \pi^2 (R_1^3 - R_2^3) L \mu n^2 \quad (14)$$

де F – відцентрова сила, Н; R_1 , R_2 – радіуси зовнішній і внутрішній, відповідно, м; L – довжина елемента, м; μ – коефіцієнт, що характеризує середовище або матеріал; n – частота обертання або кількість обертів.

1. Геометричний фактор, який враховує об'ємний розподіл маси користувача:

$$R_1 = 0.0705 \text{ м}, R_2 = 0.003 \text{ м}$$

$$(0.0705^3 - 0.003^3) = 0.0003501 - 0.000000027 \approx 0.00035 \text{ м}^3$$

Підстановка значень у (14) дозволить отримати відцентрову силу:

$$F = \frac{8}{3} \times (3,14159)^2 \times 0,00035 \times 0,005 \times 7850 \times (66,67)^2 =$$

$$F \approx 26.219 \times 0.00035 \times 0.005 \times 7850 \times 4444.89$$

$$F \approx 0.3614 \times 4444.89 \approx 1606.4 \text{ Н}$$

Верифікація сили. Проведемо перевірку точності виконаних розрахунків шляхом порівняння з отриманих результатів з еталонними (теоретичними) значеннями.

Отримана сила $F \approx 1606.4$ Н перевищує необхідне значення $G = 1500$ Н. Це означає, що попри компактні розміри ексцентрика (5 мм), великий радіус ($R_1 = 70.5$ мм) та високі оберти двигуна забезпечують достатню інерційну силу для вібрації крісла з користувачем.

Частота вібрації при 4000 об/хв становить:

$$f = 4000/60 \approx 66.67 \text{ Гц}$$

Це відповідає верхній межі діапазону *Whole-Body Vibration* (15 – 70 Гц), що характерно для інтенсивних вібротренажерів. Потужність двигуна 105 Вт є достатньою, оскільки середнє споживання подібних систем у SolidWorks симуляціях складає близько 70–90 Вт.

Висновки

Перевірочний розрахунок підтвердив, що обрана геометрична конфігурація та параметри сили забезпечують стабільну роботу механізму вібраційного крісла в межах заданих експлуатаційних навантажень. Також, створена модель адаптивного крісла підтверджує:

1. Геометричну сумісність двох механізмів. Механізм з шатуном 65.5 мм та кривошипом 5 мм ідеально вписується у корпус висотою 72 мм.

2. Динамічну ефективність прикладеної сили, а саме, наскільки результативно прикладене зусилля (або просто коливання) виконує свою цільову функцію при мінімальних енергетичних витратах, а саме: відцентрова сила 1606 Н є достатньою для подолання інерції системи.

3. Доведено відповідність приводу технічним, ергономічним та функціональним аспектам, а саме здатність запропонованого вібраційного вузла генерувати амплітуду та частоту коливань, які сумісні із фізіологічними потребами користувача. Безшлітковий двигун потужністю 105 Вт забезпечує необхідний крутний момент для обертання ексцентрика заданого радіуса на високих обертах.

Висновки та перспективи досліджень. Розроблено дизайн вібраційного крісла, яке забезпечить інтенсивний вплив у режимі вібрації всього тіла. Робоча частота 66,7 Гц з амплітудою 10 мм дозволяють не лише знімати втому і м'язову напругу для маломобільних людей, а й стимулювати метаболічні процеси у м'язах, що є критично важливим для людей із сидячим способом життя та ще мають терапевтичний вплив.

Попри компактні габарити блоку, він генерує відцентрову силу 1606 Н, що дозволяє впевнено долати інерцію маси користувача (стандарт розрахунку – 65 кг на один блок, у нас 4 блока – 260 кг!) та елементів конструкції крісла. Це забезпечує відчу-

тну вібрацію, навіть через товсті шари оббивки, гарантуючи динамічну стабільність. Поєднання механізму з демпфуючими шарами вініпору та спіненої гуми дозволить кріслу працювати м'яко, поглинаючи зайвий механічний шум і запобігаючи різким ударам штока, що зробить експлуатацію виробу комфортною для тривалого використання.

Отже, крісло може поповнити вже існуючі автоматизовані засоби реабілітації, які поєднують функції меблів та фізіотерапевтичного обладнання. Подальший розвиток даного вібраційного пристрою та крісла в цілому має декілька перспективних напрямків, наприклад, інтеграція «розумних» технологій та штучного інтелекту в систему керування. Застосування датчиків тиску забезпечить можливість динамічного моніторингу антропометричної конфігурації тіла користувача в режимі реального часу, а саме відстежувати позу користувача та надавати вібросигнали-нагадування про необхідність змінити положення.

У подальшому дослідження можуть бути спрямовані на заміну стандартної гуми на високоєфективні поліуретанові еластomers та композити. Використання спеціалізованих матеріалів, таких як *Sylomer* або *Sylodamp*, дозволить ще ефективніше ізолювати механічні шуми та вібрації від каркаса крісла, спрямовуючи весь імпульс виключно на користувача.

Список літератури / References

1. Bovenzi, M.; Hulshof, C.T.J. An updated review of epidemiologic studies on the relationship between exposure to whole-body vibration and low back pain. *J. Sound Vib.* 1998, 215, 595–612.

2. Lee, K.T.; Kim, B.S. Vibration analysis of automobile tire due to bump impact. *Appl. Acoust.* 2008, 69, 473–478.

3. Makhsous, M.; Hendrix, R.; Crowther, Z.; Nam, E.; Lin, F. Reducing whole-body vibration and musculoskeletal injury with a new car seat design. *Ergonomics* 2005, 48, 1183–1199.

4. Kawanabe, K.; Kawashima, A.; Sashimoto, I.; Takeda, T.; Sato, Y.; Iwamoto, J. Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance and walking exercises on walking ability in the elderly. *Keio J. Med.* 2007, 56, 28–33.

5. Owen N., Sparling P.B., Healy G.N., Dunstan D.W., Matthews C.E. Sedentary Behavior: Emerging Evidence for a New Health Risk. *Mayo Clinic Proceedings*. 2010. Volume 85, Issue 12, pp. 1138–1141. <https://doi.org/10.4065/mcp.2010.0444>

6. Ricci F., Izzicupo P., Moscucci F., Sciomer S., Maffei S., Di Baldassarre A., Mattioli A.V., Gallina S. Recommendations for Physical Inactivity and Sedentary Behavior During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. *Frontiers in Public Health*. 2020, Volume 8, Article 199. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00199>

7. Kapur S.S., Stebbins G.T., Goetz C.G. (2012). Vibration Therapy for Parkinson's Disease: Charcot's Studies Revisited. *Journal of Parkinson's Disease*, 2(1), 123–127. <https://doi.org/10.3233/JPD-2012-12079>
8. Tatsuno, J.; Maeda, S. Effect of Whole-Body Vibration Exposure in Vehicles on Static Standing Balance after Riding. *Vibration* 2023, 6, 343-358. <https://doi.org/10.3390/vibration6020021>
9. Tatsuno J, Maeda S. Effect of Whole-Body Vibration Exposure in Vehicles on Static Standing Balance after Riding. *Vibration*. 2023; 6(2):343-358. <https://doi.org/10.3390/vibration6020021>
10. Tatsuno, Junya, and Setsuo Maeda. 2023. "Effect of Whole-Body Vibration Exposure in Vehicles on Static Standing Balance after Riding" *Vibration* 6, no. 2: 343-358. <https://doi.org/10.3390/vibration6020021>
11. Tatsuno, J., & Maeda, S. (2023). Effect of Whole-Body Vibration Exposure in Vehicles on Static Standing Balance after Riding. *Vibration*, 6(2), 343-358. <https://doi.org/10.3390/vibration6020021>
12. The Control of Vibration at Work Regulations 2005. Health and Safety Executive. Available. <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2005/1093/contents/made> (accessed on 22 August 2022).
13. World Health Organization. A Healthy Lifestyle—WHO Recommendations; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2022. Available online: <https://www.who.int/europe/news-room/factsheets/item/a-healthy-lifestyle—who-recommendations> (accessed on 22 August 2022).
14. <https://www.sunrisemedical.com//>
15. <https://ohcomassagechairs.com/>
16. <https://whill.inc/jp>
17. <https://www.permobil.com/en-us>